

Cuidado y educación en la primera infancia: resultados de la evaluación de implementación del Servicio de Educación y Cuidado Diurno con Atención Integral EduCuna¹

Laura Casquero, Erika Dunkelberg, Claudia Figueroa y Luan Sánchez
Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación

Resumen

El Servicio de Educación y Cuidado Diurno con Atención Integral EduCuna fue implementado en 2024 por el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) como un servicio dirigido a niños de 12 a 36 meses de entornos urbanos provenientes de familias en situación de vulnerabilidad. Este estudio evaluó la implementación del servicio en cuatro regiones del país, a través de una metodología cualitativa, analizando su alineación con el diseño original, los cuellos de botella y las percepciones de los actores involucrados. Se identificaron avances en la gestión del servicio, pero también desafíos en la articulación intersectorial, la provisión de materiales y la sostenibilidad. Los hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer la coordinación entre sectores y mejorar la planificación operativa de los distintos componentes del servicio para garantizar el impacto del programa.

Palabras clave: Educación inicial, atención integral, desarrollo integral temprano, políticas públicas, implementación de programas, EduCuna, primera infancia.

Abstract

The EduCuna Comprehensive Early Childhood Education and Daycare Service (EduCuna) was implemented in 2024 by the Ministry of Education of Peru as a program aimed at children aged 12 to 36 months from urban environments and vulnerable families. This study evaluated its implementation in four regions of the country, analyzing its alignment with the original design, key bottlenecks, and the perceptions of stakeholders. While progress has been made in service management, challenges remain in intersectoral coordination, material provision, and long-term sustainability. The findings highlight the need to strengthen cross-sector collaboration and improve operational planning to maximize the program's impact.

1. **Importante:** Nuestra oficina se preocupa por utilizar un lenguaje inclusivo que no discrimine entre hombres y mujeres. Sin embargo, actualmente no existe consenso entre los lingüistas sobre la forma adecuada de lograrlo en nuestro idioma. Con el fin de evitar una sobrecarga al utilizar el recurso «o/a» para señalar la inclusión de ambos sexos en español, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico. Cabe destacar que todas las menciones en este género siempre representan tanto a hombres como a mujeres.

Keywords: Early childhood education, comprehensive care, public policy, program implementation, EduCuna, early childhood.

I. Introducción

Está comprobado que, en los primeros cinco años de vida, el cerebro experimenta un desarrollo acelerado debido a su plasticidad y capacidad de adaptación a su entorno. Este es el momento en el que se establecen los fundamentos para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y conductuales, ejerciendo una influencia significativa en el desarrollo de los individuos. Los primeros tres años de vida son particularmente importantes porque es el periodo en que el cerebro alcanza alrededor del 90% de su tamaño adulto. Expertos en desarrollo humano, como Heckman (2009), recomiendan incrementar las inversiones en la primera infancia, especialmente en niños y niñas en situación de riesgo, ya que constituyen una estrategia eficaz para mitigar los costos sociales futuros. En el Perú, esto se reconoce como un derecho, de acuerdo con la Ley 28044, Ley General de Educación, promulgada en 2003 y que establece que el Ministerio de Educación (Minedu) debe brindar atención a niños de 0 a 5 años. La atención puede organizarse en dos ciclos educativos, y esta puede ser escolarizada o no. En particular, el servicio educativo escolarizado del ciclo I tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años en el país. Según el artículo 54 del Reglamento, esta atención debe ser integral y proporcionarse al menos cinco días a la semana, con un horario máximo de ocho horas diarias.

Entre los hitos normativos más relevantes se encuentra la existencia del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPoR DIT), aprobado en 2019, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El PPoR DIT tiene como propósito el logro de resultados sobre la población en la etapa de desarrollo temprano y constituye una herramienta capaz de vincular intervenciones estratégicas de diferentes sectores, con la finalidad de que los niños reciban servicios complementarios y oportunos. Asimismo, promueve que la gestión de los servicios sea más eficiente y orientada a resultados.

Dentro de este PPoR DIT, se plantea el producto número 3000892: «Niños entre 6 hasta 36 meses que requieren cuidado extrafamiliar por ausencia de un adulto competente para su atención en el ámbito del hogar reciben servicios de cuidado y atención integral», cuya necesidad es mucho más urgente. En este contexto, surge EduCuna como una política que busca atender de manera integral a niños de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad que son menores de 3 años. Muchas de estas familias monoparentales tienen la necesidad de un servicio de cuidado diurno que les permita ir a trabajar o estudiar mientras dejan a sus hijos en un espacio seguro donde puedan desarrollarse.

Este artículo presenta los resultados de la evaluación de la implementación de EduCuna², realizada por un equipo de investigadores externos con la coordinación de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) del Minedu. Este tipo de investigación se enfoca en analizar y reflexionar sobre qué actividades funcionan, los «factores asociados a la aplicación efectiva» (Franks y Schroeder, 2013) de EduCuna, entendiendo la efectividad como la capacidad de una intervención para organizar las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos, así como su capacidad de adaptarse a los actores y contextos a lo largo del tiempo (Ridde y Turcotte, 2020).

II. Metodología

La evaluación de la implementación de EduCuna se realizó para determinar si el servicio educativo está llegando a la población objetivo y si se está implementando según lo planificado. Se utilizó un diseño cualitativo que luego fue complementado con la revisión de datos cuantitativos de fuentes secundarias. La evaluación incluyó entrevistas a profundidad, observaciones del servicio y revisión documental.

La muestra estuvo conformada por 109 participantes, entre ellos cinco funcionarios de otros sectores (Midis e Instituto Nacional de Salud-Cenan) y 104 actores vinculados al Minedu. Se seleccionaron intencionalmente funcionarios, coordinadores y especialistas de la Dirección de Educación Inicial y del equipo técnico responsable de la implementación. Además, participaron directores de las direcciones regionales de Educación (DRE), especialistas de unidades de gestión educativa local (UGEL), directivos, docentes, auxiliares y padres de familia.

Para la recolección de datos, se diseñaron guías de entrevistas, guías de grupos focales y fichas de observación cualitativa. El trabajo de campo se llevó a cabo del 12 de septiembre al 18 de octubre de 2024 en cuatro regiones: Arequipa, Pasco, Piura y San Martín. Se identificaron oportunidades de mejora y recomendaciones para fortalecer la implementación de EduCuna. Finalmente, se utilizó la herramienta Dovetail para la organización y análisis de la información, mediante transcripción y etiquetado. El análisis incluyó la comparación entre el diseño y la implementación, la identificación de buenas prácticas y obstáculos, la valoración de los beneficiarios y la sostenibilidad del servicio.

III. Resultados

- Componente 1: Gestión del Servicio EduCuna

Coordinación y articulación intersectorial: Para la implementación integral de EduCuna, fue necesario articular esfuerzos con diversas instancias gubernamentales. En el ámbito intersectorial, se contó con la participación del Midis, Minsa, MEF y el PNAEQW, con el objetivo de garantizar la provisión de servicios de salud y alimentación. Como resultado de estas coordinaciones, se logró aprobar —aunque una vez concluida la intervención en 2024— la Norma Técnica del Producto «Niños y niñas entre 6 hasta 36 meses que requieren de cuidado extrafamiliar por ausencia de un adulto competente para su atención en el ámbito del hogar, reciben servicios de cuidado y atención integral». Esta norma es fundamental para afinar el servicio en el marco del Presupuesto por Resultados en Desarrollo Infantil Temprano (PPoR DIT).

En el ámbito intrasectorial, el Minedu conformó un equipo técnico liderado por la Dirección de Educación Inicial (DEI), a través de la RM N.o 096-2024-MINEDU. Si bien la articulación multisectorial fue clave para el éxito de la intervención, persistieron retos en cuanto a la comunicación y la integración efectiva de los servicios. Funcionarios del equipo técnico señalaron que no se convocó a todas las direcciones para definir roles y responsabilidades en conjunto, lo que, en un inicio, generó confusión sobre las funciones de cada dirección. Posteriormente, se superaron estas dificultades y el equipo se constituyó como un espacio colegiado. Pese a este avance, algunos entrevistados reportan que ciertas reuniones se limitaron a informar acciones sin tomar decisiones estratégicas. Asimismo, la DEI reportó la ausencia de algunos representantes, lo que habría dificultado una respuesta oportuna para resolver algunas alertas territoriales.

En el ámbito regional, la coordinación entre el Minedu y otros sectores varió según el compromiso local. Algunas IGED perciben que la relación con el Minedu habría sido vertical (de arriba hacia abajo) y burocrática, por lo que, de cara a los siguientes años de implementación, se espera que este aspecto se mejore. Por otro lado, se evidenciaron dificultades en la articulación con el sector Salud para la aplicación

de vacunas y los controles del crecimiento de los niños, y con el MIDIS para la alimentación infantil a través de Qali Warma. Afortunadamente, esta relación mejoró con el tiempo a través de reuniones regulares y visitas conjuntas a las escuelas.

Contratación y asignación de personal: En diversas regiones se reportaron dificultades en la asignación de plazas, debido a la falta de docentes y auxiliares con el perfil requerido o con experiencia previa en el ciclo I. A ello se sumó la ausencia de criterios específicos para la selección del personal, lo que generó dificultades en la cobertura de plazas y afectó el desarrollo del programa en algunas cunas al inicio de la intervención. Una vez contratado el personal educativo, este participó en un programa de capacitación ofrecido por la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) –que detallaremos más adelante–, lo cual permitió que los actores se familiarizaran con el enfoque pedagógico de la DEI.

Una vez iniciadas las clases en las EduCunas, el personal educativo entrevistado dio cuenta de una sobrecarga de funciones en directivos y auxiliares, con responsabilidades adicionales no contempladas en sus contratos. Esto generó situaciones estresantes para aquellos directivos que tienen un aula a cargo, ya que descuidaron sus tareas administrativas y, a la vez, sintieron que no dedicaban el tiempo debido al cuidado de los niños. Frente a esta situación, los especialistas en educación de las UGEL manifestaron su inquietud respecto a la permanencia del personal capacitado en los siguientes años. Señalan que, si no se establecen mecanismos de retención, se corre el riesgo de perder profesionales formados y enfrentar nuevamente problemas en la contratación de personal en el futuro.

Focalización y priorización: EduCuna fue diseñado para atender a niños en situación de vulnerabilidad, con prioridad en aquellos provenientes de familias monoparentales y/o en contextos de pobreza. Si bien la mayoría de los beneficiarios cumplió con estos criterios, se observaron diferencias en la eficacia del proceso de focalización entre regiones. En San Martín y Piura, más del 80% de los niños atendidos se encontraban en condición de pobreza o pobreza extrema, mientras que en Arequipa y Pasco este porcentaje se encontraba en alrededor del 50%.

Uno de los principales desafíos en la focalización fue la falta de claridad en los criterios de selección de beneficiarios al inicio de la implementación, lo que generó confusión en los directivos encargados de realizar las matrículas. En algunos casos, no se solicitó la constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como documento obligatorio para la inscripción de los niños. Además, debido al desconocimiento de los padres sobre cómo generar las constancias SISFOH, los directivos solo solicitaron la declaración jurada de vulnerabilidad. En un caso, un directivo manifestó no tener conocimiento de lo que era la constancia SISFOH y alegó que: «Solamente nos hemos basado en el informe de la posta médica». Todo ello permitió el ingreso de familias que no necesariamente cumplían con uno de los requisitos establecidos y dificultó que la focalización fuera mucho más precisa. A pesar de estos desafíos, dos tercios de los 9648 niños atendidos cumplieron con los criterios de focalización y se superó la meta de matrícula en un 17,71%.

Por otro lado, la priorización de instituciones educativas (II. EE.) se realizó en tres etapas: se eligió a 316 de las 500 inicialmente previstas, con un 45,3% ubicadas en quintiles de mayor ingreso y solo un 16,2% en los más pobres. El proceso de focalización también fue cuestionado por su enfoque en la oferta de II. EE. disponibles en lugar de centrarse en la demanda territorial, lo que resultó en que muchas II. EE. estuvieran ubicadas en zonas más favorecidas, o donde existía el SCD del PNCM, y no en áreas de mayor necesidad. Sin embargo, se entiende que esto ocurrió porque se debía que priorizar a II. EE. que cumplieran con algunos requisitos que facilitarían la implementación del piloto. De cara a los siguientes años de implementación, se sugiere considerar a II. EE. que atiendan a la población con mayor nivel de vulnerabilidad, pues esto permitirá invertir en los contextos que más lo requieren.

Ejecución presupuestal y provisión de materiales: El presupuesto total de EduCuna para 2024 fue de S/ 205 millones, distribuido entre regiones (S/ 127,1 millones), Midis-PNAEQW (S/ 61,2 millones), Minedu (S/ 13,24 millones) e INS-Cenan (S/ 3,76 millones). Sin embargo, la transferencia final no coincidió con la Ley de Presupuesto. El Midis recibió S/ 54,63 millones en lugar de S/ 61,2 millones,

debido a la reducción de la meta de atención infantil. En las regiones, el monto transferido fue de S/ 75,3 millones, 33 millones menos de lo previsto. La ejecución presupuestal enfrentó varios desafíos, particularmente en lo que respecta al componente alimentario, que alcanzó una ejecución de solo S/ 8 millones de los S/ 54 millones previstos, debido a problemas de planificación y a la escasez de proveedores locales. A su vez, errores en la asignación de las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y mobiliario obstaculizaron el proceso, lo que impactó de forma negativa en la ejecución del presupuesto correspondiente.

A pesar de estas dificultades, la ejecución presupuestal del programa en el ámbito regional alcanzó niveles superiores al 90%, lo que refleja un esfuerzo significativo en la gestión de los recursos asignados. Aun así, la ejecución presupuestal presentó variaciones significativas entre regiones, debido a desigualdades en la capacidad de gestión. Mientras que algunas regiones, como Piura, La Libertad y Junín, lograron ejecutar más del 95% de su presupuesto, otras, como Lima, Cusco, Apurímac y Ayacucho, mostraron menores niveles de ejecución, quedando por debajo del 85%.

Estas diferencias se explican por factores como la experiencia previa en la administración descentralizada de fondos, la capacidad de respuesta de las UGEL y la disponibilidad de proveedores en cada zona. Al respecto, un funcionario de Cusco comentó: «Tuvimos dificultades para completar el gasto porque los procesos de compra fueron más lentos de lo esperado y, en algunos casos, los proveedores no cumplieron con los plazos establecidos». En contraste, en Piura, un especialista regional señaló: «Aquí ya hemos trabajado con esta modalidad antes, así que nuestros equipos estaban mejor preparados para ejecutar el presupuesto sin mayores contratiempos».

Ciertamente, la descentralización en la adquisición de insumos representó un reto para las UGEL, que asumieron por primera vez la responsabilidad de gestionar estos procesos para el ciclo I. Sin embargo, a este problema preexistente se sumó la falta de asistencia técnica oportuna por parte de

entidades centrales. En palabras de un director regional: «Nos encontramos con obstáculos inesperados en la ejecución del presupuesto, pero al no contar con asistencia inmediata, tuvimos que resolverlos sobre la marcha, lo que afectó la eficiencia del gasto». Por ello, es importante que se siga fortaleciendo la comunicación entre el territorio y la central, así como asegurar la asistencia técnica por parte de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP).

Monitoreo y evaluación del servicio: El monitoreo y la evaluación del servicio EduCuna se llevaron a cabo mediante diversas plataformas digitales, como SIAGIE, SIGA, NEXUS y HERIM, las cuales permitieron registrar y visualizar información sobre matrícula, asistencia, contratación de personal, adquisición de materiales y otros aspectos clave de la implementación. Sin embargo, se identificaron algunos datos de difícil interpretación, como cifras que superaban el 100% en la entrega de kits o que reflejaban un número de matriculados superior al permitido por la normativa. Esto, probablemente, se deba a que las UGEL, responsables de elaborar los reportes de avance que alimentan las fuentes del SIDI³, presentan dificultades para actualizarlos, lo que limita que estos datos estén siempre al día.

A esto se suma la falta de verificación activa de la calidad de los datos ingresados en los sistemas de monitoreo, lo que afectó la precisión del seguimiento de los indicadores del programa. Asimismo, aunque las plataformas SIDI y HERIM lograron complementar información sobre la implementación del servicio, se evidenció la necesidad de integrar datos de otros sectores, como salud y alimentación, para contar con una visión más completa del impacto del programa.

Se destaca como acierto la elaboración de un marco lógico desde el inicio de la implementación de EduCuna, lo que permitió identificar avances en los resultados iniciales, intermedios y finales. Sin embargo, se considera recomendable fortalecer los sistemas de monitoreo, integrando mejor las diferentes plataformas utilizadas en el SIDI y estableciendo mecanismos para verificar la calidad de los datos en tiempo real. Esto contribuirá a una toma de decisiones mejor informada y basada en

3. RVM N.° 003-2024-MINEDU

evidencia, asegurando que el programa responda de manera eficiente a las necesidades de la población beneficiaria.

- Componente 2: Atención Integral

Componente pedagógico: El componente educativo de EduCuna tuvo como eje central el desarrollo de la autonomía y el aprendizaje a través del juego libre, priorizando el bienestar físico y emocional de los niños. Sin embargo, en la implementación del programa se identificaron desafíos en la planificación y ejecución de las actividades pedagógicas. Aunque los especialistas señalan que conocen y consultan las guías del Minedu disponibles de forma digital, el personal docente está menos familiarizado con estas herramientas curriculares. Si bien la DEI ofrece una serie de pasos a seguir para el proceso de planificación, la realidad en las aulas presenta un panorama más complejo que dificulta su aplicación. Posteriormente, la DEI facilitó una ficha de planificación, pero en el campo se observó que se utilizan de diferente forma en cada EduCuna, por lo que no hay uniformidad. Por lo tanto, uno de los principales problemas detectados fue la falta de una guía clara para la planificación del ciclo I, lo que generó heterogeneidad en las estrategias utilizadas por los docentes. Al respecto, hay un consenso en las entrevistas recogidas de que las guías deberían estar impresas y que debería haber un único modelo para realizar la planificación.

El personal educativo, en su mayoría, no disponía de experiencia previa en la atención de niños de 12 a 36 meses, lo que dificultó la adaptación inicial al enfoque pedagógico del programa. Posteriormente, gracias al acompañamiento de las formadoras, se logró mejorar la comprensión y aplicación de metodologías basadas en la observación y el desarrollo de la autonomía. Se observó un trato cálido y afectivo hacia los niños, lo que contribuyó a la creación de entornos seguros para el aprendizaje. Sin embargo, en algunos casos persistieron prácticas como el uso de amenazas o estereotipos, que no estaban alineadas con el enfoque de autonomía infantil promovido por el programa. Además, existe una escasez de docentes y auxiliares con experiencia específica en ciclo I, por lo que se considera pertinente continuar con el acompañamiento para mejorar progresivamente las prácticas pedagógicas del personal disponible.

Otro de los desafíos en la implementación del servicio educativo fue la disponibilidad de materiales adecuados para la enseñanza y el desarrollo de los niños. En diversas regiones, las docentes tuvieron que recurrir a sus propios recursos para complementar los materiales proporcionados por EduCuna, lo que evidenció la necesidad de mejorar la dotación de insumos pedagógicos. Asimismo, se destacó la importancia de la colaboración entre directivos y formadores en la observación de aulas. En los casos en que esto se produjo de manera efectiva, fue posible mejorar la retroalimentación sobre las prácticas docentes y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciclo I.

Servicio alimentario: La provisión de alimentos dentro del programa EduCuna representó uno de los principales cuellos de botella en su implementación. Inicialmente, el modelo de servicio alimentario se basaba en la entrega de raciones individuales; sin embargo, para los proveedores locales no resultaba rentable preparar tan pocas raciones, a lo que se sumó el alto costo del transporte, especialmente en regiones con mayor dispersión geográfica. Por ello, se optó por la modalidad de canastas de alimentos, un cambio que implicó desafíos operativos, ya que los productos llegaron con retraso, entre mayo y julio; es decir, hasta tres meses después del inicio del programa.

Una vez implementada la modalidad de canastas, la responsabilidad de preparar los alimentos recayó en los padres de familia, lo que resultó especialmente complicado para aquellos que trabajaban o debían gastar dinero en transporte para llevar la comida a las cunas. Dado que uno de los objetivos de EduCuna era precisamente aliviar esta carga en las familias monoparentales, muchos padres y madres se sintieron decepcionados por la ausencia del servicio alimentario, ya que fue una de las principales razones por las que inscribieron a sus hijos. Como consecuencia, algunas familias optaron por retirarlos del programa, lo que redujo el número de beneficiarios.

En cuanto al contenido de las canastas, existen opiniones diversas. Algunos directivos destacan su variedad, mientras que otros consideran que deberían incluir una mayor proporción de cereales. Asimismo, los entrevistados señalaron que muchos niños rechazan las carnes enlatadas que vienen incluidas. Para mitigar estos problemas, se implementó un piloto de «comidas calientes» en quince EduCunas, con el objetivo de garantizar una alimentación más adecuada. No obstante, su ejecución aun requiere ajustes y una planificación más detallada, especialmente en lo que respecta a la mejora de la infraestructura de las cunas, a fin de permitir la preparación segura y eficiente de los alimentos en los propios establecimientos.

Salud y psicología: El servicio de salud y bienestar en EduCuna incluyó actividades importantes para el desarrollo integral de los niños, como campañas de vacunación, charlas sobre higiene y nutrición, y controles de crecimiento y desarrollo. Estas acciones fueron bien valoradas por las familias y el personal educativo, ya que contribuyeron a mejorar las condiciones de salud de los niños atendidos. Sin embargo, se evidenció la necesidad de establecer un protocolo estandarizado para la prestación de estos servicios y su seguimiento en el tiempo.

Uno de los aspectos más destacados fue la visita de un psicólogo en las II. EE. priorizadas, lo que permitió brindar orientación tanto a los niños como a sus familias. Las madres resaltaron el apoyo recibido para mejorar su crianza y la gestión del comportamiento infantil, indicando que la figura del psicólogo les proporcionó herramientas útiles para afrontar situaciones cotidianas con sus hijos. No

obstante, la intervención psicológica no siempre estuvo disponible, lo que generó diferencias en el acceso a este servicio según el número de cunas en la región.

Además, se identificó la necesidad de un sistema de información centralizado que permita registrar y dar seguimiento a las acciones de salud y psicología realizadas en el marco de la intervención. La integración de datos de salud con otros sistemas de monitoreo de EduCuna permitiría mejorar la coordinación entre sectores y garantizar una atención más efectiva y sostenible para los niños beneficiarios.

- Componente 3: Soporte

Programa formativo (DIFODS): El programa formativo desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), bajo la coordinación de la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS), fue uno de los aspectos más valorados por el personal de EduCuna. Su implementación se realizó de acuerdo con el diseño original y estuvo orientada a fortalecer las competencias pedagógicas de directivos, docentes y auxiliares a cargo del servicio educativo. Las docentes y auxiliares resaltaron la utilidad del contenido, así como la combinación de teoría y práctica, lo que facilitó la aplicación de los aprendizajes en el aula.

Entre los principales aciertos del programa formativo, se destacó el alto nivel de cumplimiento y aprobación de los módulos, con una asistencia sostenida y una respuesta positiva a la metodología utilizada. La presencialidad de algunas sesiones y la retroalimentación personalizada fueron elementos clave para la consolidación del proceso de aprendizaje. Sin embargo, se identificaron desafíos en la articulación entre formadoras y especialistas pedagógicos, ya que en algunos casos se transmitieron mensajes contradictorios sobre el enfoque de trabajo en el ciclo I. Otro aspecto que mejorar es la carga de trabajo de las participantes, quienes enfrentaron dificultades para equilibrar sus responsabilidades laborales con la exigencia de la formación. Asimismo, en zonas con problemas de conectividad, la virtualidad representó un obstáculo para el acceso equitativo a los contenidos.

Fortalecimiento de capacidades (DIFOCA): Además del programa formativo dirigido a docentes y auxiliares, el fortalecimiento de capacidades de los especialistas en el ámbito regional estuvo a cargo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA). En general, las acciones formativas fueron bien valoradas por los especialistas, quienes consideraron que los contenidos contribuyeron significativamente a su desempeño en la gestión del servicio EduCuna.

Sin embargo, se observó que los especialistas no siempre distinguían con claridad entre las acciones de DIFOCA y las de la DEI, lo que generó cierta confusión sobre las responsabilidades de cada instancia dentro del programa. Esto sugiere la necesidad de mejorar la comunicación y coordinación entre las distintas direcciones del Minedu para evitar la superposición de funciones y asegurar una implementación más eficiente del fortalecimiento de capacidades.

Otro desafío identificado fue la programación de las sesiones formativas, ya que en algunos casos las fechas de las actividades sincrónicas coincidieron con otras responsabilidades laborales de los especialistas. Asimismo, se señaló la necesidad de considerar un presupuesto específico para desplazamientos, lo que permitiría la realización de talleres presenciales en distintas provincias o regiones, facilitando un aprendizaje más efectivo.

Acompañamiento y monitoreo: El acompañamiento y monitoreo del personal de EduCuna fue percibido como un aspecto fundamental para la mejora continua del servicio. Tanto el Minedu como las UGEL realizaron visitas regulares a las cunas, lo que permitió hacer seguimiento a la implementación del programa y brindar retroalimentación al personal. Se destacó la consistencia de las visitas, las cuales abarcaron toda la jornada y proporcionaron orientación en tiempo real a las docentes y auxiliares.

Sin embargo, se identificaron diferencias en los enfoques de monitoreo entre regiones, lo que generó mensajes contradictorios para el personal educativo. En algunos casos, las docentes y especialistas recibieron directrices distintas de diferentes instancias, lo que ocasionó confusión sobre las expectativas y lineamientos pedagógicos del programa. Además, se observó la falta de un instrumento común de monitoreo en el ámbito nacional, lo que dificultó la recopilación y el análisis sistemático de datos sobre la implementación del servicio.

Otro desafío importante fue la cobertura del monitoreo en zonas alejadas, donde la frecuencia de las visitas fue menor debido a dificultades logísticas y presupuestarias. A pesar de la existencia de plataformas digitales de seguimiento, como SIAGIE y HERIM, estas no siempre lograron captar información detallada sobre la ejecución de las actividades en las cunas más distantes. Por ello, es preciso estandarizar los instrumentos de monitoreo en el ámbito nacional, unificar los mensajes pedagógicos para evitar confusiones en la implementación y fortalecer la cobertura de las visitas a regiones con acceso limitado a recursos de supervisión.

IV. Discusión

La implementación de EduCuna representa un avance importante en la política de educación inicial en el Perú, al consolidar un modelo de servicio que combina educación y cuidado infantil con un enfoque de atención integral. El programa busca garantizar el desarrollo óptimo de niños de 12 a 36 meses en situación de vulnerabilidad, asegurando su acceso a espacios educativos adecuados, personal capacitado y servicios complementarios de

salud y alimentación. EduCuna ha logrado posicionarse como una alternativa para mejorar la oferta educativa en la primera infancia y responder a las necesidades de las familias que requieren un entorno seguro y estimulante para sus hijos mientras trabajan o estudian.

En el ámbito internacional, la literatura especializada destaca que los servicios dirigidos a niños menores de tres años deben fundamentarse en un enfoque centrado en los cuidados y que, además, es imprescindible asegurar su calidad; de lo contrario, podrían generarse efectos negativos y perjudiciales en el desarrollo infantil. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han definido una serie de criterios orientados a garantizar una atención de calidad. Entre ellos se incluyen una planificación y asignación de recursos adecuadas, un enfoque pedagógico claro, la presencia de personal profesional calificado, mecanismos efectivos de monitoreo y seguimiento, entre otros.

En América Latina, cada vez son más los servicios orientados a la atención de niños en sus primeros años de vida que incorporan los aspectos de calidad mencionados previamente. Algunos ejemplos son los Espacios de Primera Infancia (EPI) en Argentina, las Salas Cuna y Jardines Infantiles en Chile, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Ecuador y las Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México. Estas intervenciones brindan un servicio integral que prioriza la presencia de personal calificado —o capacitado, como en el caso chileno a través del programa «Aprendes»—, un enfoque pedagógico que incluye momentos de aprendizaje y juego, infraestructura adecuada con espacios diferenciados para la alimentación, la higiene, la recreación y el descanso, así como materiales diseñados para fomentar la exploración y la autonomía de los niños.

Por otro lado, en el Perú se tuvo el antecedente del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano (PPor DIT), el cual contaba con un presupuesto multisectorial destinado a uno de sus productos: «Niños entre 6 y 36 meses que requieren cuidado extrafamiliar por la ausencia de un adulto competente para su atención en el hogar reciben servicios de cuidado y atención

integral». En este contexto, se desarrolló el programa EduCuna, cuyo diseño no solo tuvo en cuenta las características de los programas de cuidado infantil en la región, sino que también integró los criterios de calidad establecidos por la OECD y Unicef, los cuales fueron fundamentales para la formulación e implementación de los diversos componentes que conforman el servicio integral de EduCuna.

El diseño del programa integra estrategias clave para la atención de la primera infancia, promoviendo un enfoque basado en el desarrollo infantil temprano y la estimulación a través del juego. Asimismo, el modelo de gestión contempla la articulación con otros sectores, como salud y desarrollo social, con el objetivo de brindar una respuesta integral a las necesidades de los niños. Sin embargo, la evaluación de la implementación ha permitido identificar diversas barreras que limitan la operatividad del servicio, especialmente las dificultades en la provisión de los kits y el servicio alimentario.

Si bien el programa ha mostrado avances en su ejecución durante su primer año, aún enfrenta retos importantes para garantizar su sostenibilidad y eficacia en el tiempo. La gestión descentralizada del servicio, la asignación de recursos y la articulación intersectorial han presentado desafíos que requieren ajustes para optimizar la implementación. La evaluación realizada analiza estos aspectos en profundidad, identificando tanto los logros como los principales cuellos de botella en la ejecución del programa, así como las oportunidades de mejora necesarias para fortalecer su impacto en la primera infancia.

V. Conclusiones y recomendaciones

A partir de los hallazgos de la evaluación del programa EduCuna, se han identificado diversas oportunidades de mejora en su gestión, implementación y sostenibilidad. Las recomendaciones presentadas a continuación buscan fortalecer el programa, garantizando su impacto y viabilidad en el largo plazo:

- Para mejorar la eficiencia en la gestión del programa, resulta indispensable optimizar la articulación entre las distintas instancias de Gobierno y los sectores involucrados. Se recomienda definir con mayor precisión los roles y responsabilidades de los actores en los ámbitos central, regional y local, promoviendo una comunicación fluida y evitando la duplicación de funciones. Asimismo, es fundamental establecer mecanismos de coordinación más ágiles entre el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Ministerio de Salud (Minsa) y otras entidades clave, con el fin de mejorar la provisión de servicios complementarios como la alimentación, la promoción de la salud y el soporte socioemocional.
- Uno de los principales desafíos identificados ha sido la contratación y retención de personal capacitado para el ciclo I. Para abordar esta problemática, se sugiere diseñar un sistema de contratación que garantice la estabilidad laboral, evitando la rotación anual y permitiendo la continuidad en los procesos formativos del personal. Asimismo, se recomienda incorporar criterios más específicos en los procesos de selección que aseguren la idoneidad pedagógica y emocional de los postulantes para la atención de niños en la primera infancia. Complementariamente, se plantea el desarrollo de un programa de incentivos y reconocimiento para docentes y auxiliares, con el propósito de promover su permanencia y motivación en el programa.
- En relación con el financiamiento, la sostenibilidad de EduCuna depende de una articulación más efectiva entre los diversos niveles de gestión y sectores involucrados. En

este sentido, se recomienda fortalecer la orientación de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) hacia la Dirección de Educación Inicial (DEI), especialmente en lo referido a los plazos y procedimientos presupuestales, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de recursos. Además, resulta prioritario capacitar al personal de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y de las direcciones regionales de Educación (DRE) en la administración de los fondos asignados para evitar retrasos que puedan comprometer la continuidad del servicio. La solicitud presupuestal para el ejercicio fiscal 2026 debe programarse con la anticipación necesaria, con el propósito de minimizar los riesgos de interrupción del programa y garantizar la ampliación de su cobertura de manera oportuna.

- Para asegurar que EduCuna beneficie efectivamente a niños en situación de mayor vulnerabilidad, es clave mejorar los mecanismos de focalización del servicio. Se recomienda socializar de manera clara y oportuna los criterios de selección con las instancias de gestión educativa descentralizada (IGED) y con las instituciones educativas para evitar confusiones en la identificación de beneficiarios. Asimismo, debe establecerse un sistema de seguimiento y verificación que se base tanto en la información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como en la sistematización de las declaraciones juradas de vulnerabilidad, asegurando que el servicio llegue a quienes realmente lo necesitan. Del mismo modo, es esencial incorporar estrategias de sensibilización dirigidas a las familias, que promuevan la matrícula, la asistencia regular y la permanencia de los niños en el programa.
- La provisión oportuna de kits y alimentos ha representado un reto constante en la implementación de EduCuna. Se recomienda, por tanto, establecer mecanismos más eficientes de adquisición y distribución, fortaleciendo la capacidad operativa de las UGEL en estos procesos. Es crucial garantizar una planificación presupuestal que permita la entrega de materiales antes del inicio del año escolar. Además, se sugiere ampliar progresivamente el piloto de «comidas

calientes» en más cunas, asegurando su sostenibilidad y su articulación con programas nacionales de alimentación como Qali Warma.

- En cuanto a la supervisión del servicio, es necesario fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación para una toma de decisiones basada en evidencia. Se recomienda incorporar la información del HERIM en el SIDI y evaluar la inclusión de indicadores del Programa Formativo y del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, así como mecanismos para dar seguimiento a la matrícula en el SIAGIE. Asimismo, resulta clave asegurar el registro oportuno y de calidad de los indicadores mediante manuales, supervisiones periódicas y alertas automáticas. También se sugiere optimizar la recolección de datos en el ámbito regional y establecer un levantamiento exhaustivo anual. Por último, se plantea que el Minedu articule con otros sectores (Midis, Cenan y Minsa) la creación de un sistema integrado multisectorial que brinde información en tiempo real sobre EduCuna y sus avances intersectoriales.
- El Programa de Fortalecimiento de Capacidades debe mejorar la comunicación anticipada respecto a las sesiones sincrónicas y garantizar la disponibilidad oportuna de materiales en la plataforma virtual. Se recomienda expandir la capacitación presencial en aquellas regiones con limitaciones de conectividad y asignar un presupuesto específico para el traslado de los participantes. La inclusión de contenidos relacionados con la gestión de EduCuna fortalecería el liderazgo institucional. Es prioritario asegurar la continuidad de los programas formativos dirigidos al ciclo I, dada su influencia positiva en el desempeño de los especialistas, así como optimizar la asistencia técnica brindada por la DEI para reforzar la organización pedagógica y la atención a la primera infancia.
- El enfoque teórico-práctico y el acompañamiento individualizado han sido valorados positivamente por los participantes, por lo que se recomienda mantener estas estrategias en futuras ediciones del programa. No obstante, el Programa de Formación debe

mejorar la alineación entre formadores y especialistas, a fin de evitar contradicciones en la orientación pedagógica. En este sentido, se recomienda actualizar la guía de planificación del ciclo I con conceptos claros, ejemplos concretos y materiales coherentes con la autonomía infantil, el CNEB y los temas del programa de formación. Asimismo, se sugiere homologar el programa formativo de DIFODS con la propuesta pedagógica de la DEI y los especialistas de nivel inicial de las DRE y UGEL, garantizando coherencia y evitando mensajes equívocos. También resulta clave asegurar el acceso a materiales actualizados que fortalezcan las prácticas de enseñanza en interacciones respetuosas, eliminando cualquier vestigio de prácticas inadecuadas. Además, es necesario proporcionar mayor soporte técnico a las regiones con baja conectividad y garantizar la participación de los especialistas en los procesos de articulación del programa.

- Finalmente, para asegurar la sostenibilidad y la mejora continua de EduCuna, es indispensable generar evidencia rigurosa sobre su impacto. Se propone diseñar una evaluación de tipo experimental que permita analizar los efectos del programa en el desarrollo infantil, considerando distintas modalidades de implementación, como la inclusión de profesionales de apoyo psicológico o la variación en los ratios de personal por niño. Asimismo, resulta pertinente revisar los criterios de expansión del programa, priorizando aquellas localidades que presenten alta demanda y condiciones de infraestructura adecuadas. En paralelo, deben desarrollarse estrategias de financiamiento que aseguren la sostenibilidad del programa a mediano y largo plazo, promoviendo su integración dentro de la oferta educativa regular del Estado.

Como citar: Casquero, L., Dunkenberg, E., Figueroa, C. & Sánchez, L. (2025) Cuidado y educación en la primera infancia: resultados de la evaluación de implementación del Servicio de Educación y Cuidado Diurno con Atención Integral EduCuna. *Boletín Educación con Evidencia* (2), pp. 28-39.

VI. Bibliografía

- ⊙ Allison, C. (2023). Guidance note on using implementation research in education. Foreign, Commonwealth & Development Office.
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Guidance_Note_on_Using_Implementation_Research_in_Education.pdf
- ⊙ Heckman, J. (2009). La ecuación de Heckman. La inversión en el desarrollo durante la primera infancia: Reduce déficits y fortalece la economía.
- ⊙ Franks, B. y Schroeder, J. (2013). Implementation science: What do we know and where do we go from here? En T. Halle, A. Metz, y I. Martinez-Beck (Eds.), *Applying implementation science in early childhood programs and systems* (pp. 5-21). Paul H. Brookes Publishing Company.
<https://brookespublishing.com/wp-content/uploads/2021/06/implementation-science-what-do-we-know.pdf>
- ⊙ Ministerio de Educación del Perú (Minedu). (2024). RVM N.o 003-2024-MINEDU: Disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de los servicios educativos escolarizados del ciclo I de educación inicial. *Diario Oficial El Peruano*.
- ⊙ Ministerio de Educación del Perú (Minedu). (2024). RVM N.o 004-2024-MINEDU: Disposiciones para implementar y brindar el servicio de educación y cuidado diurno con atención integral para niñas y niños de 12 a 36 meses en cunas y cuna jardín públicas de ámbito urbano. *Diario Oficial El Peruano*.
- ⊙ Ministerio de Educación del Perú (Minedu). (2024). Resolución Ministerial N.o 096-2024-MINEDU: Constituyen el Equipo Técnico encargado de la Implementación del Servicio de educación y cuidado diurno. *Diario Oficial El Peruano*.
- ⊙ Ridde, V. y Turcotte, A. (2020). El análisis de los procesos de implementación. Una intervención compleja en Burkina Faso: la financiación basada en los resultados. En V. Ride y C. Dagenais (Eds.), *Evaluación de las intervenciones sanitarias en salud global. Métodos avanzados* (pp. 403-431). Éditions science et bien commun y Marseille: IRD Éditions.
<https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/evalsalud/chapter/procesos/>